

Неукрытая Н.С.

ПОЛОЖЕНИЕ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН В КРЫМСКОМ ХАНСТВЕ В XV-XVIII ВВ.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье на основе исторических источников проанализирован статус караимской и крымчакской общин в системе мусульманского права Крымского ханства.

Ключевые слова: караимы, крымчаки, Крымское ханство, этноконфессиональные отношения.

Abstract. The article analyzes the status of Karaite and Krymchak communities in the system of Muslim law of the Crimean Khanate on the basis of historical sources.

Key words: Karaites, Krymchaks, Crimean Khanate, ethno-confessional relations.

В формировании этноконфессиональных отношений Крымского ханства, немаловажную роль играли представители караимских и крымчакских общин. В официально принятой академической и научно-справочной литературе, термин «караим», чаще всего используется как в обозначении этноса, так и в определении приверженности кого-либо к караимской вере. Название этноса «караим» происходит от древнееврейского корня «кара» которое переводиться как «читать», а само слово «караим» дословно переводится как «читающие», или «сыны Святого Писания» [1, с. 87]. Данный этноним вошел в исторический обиход достаточно рано, еще в IX веке. Основателем караимизма был Анан бен Давид (713–795), происходивший из ортодоксально-иудаистского аристократического рода. По мнению Д.А. Прохорова, все её члены, опирались, на домишнайтские традиции саддукеев - одного из главных религиозно-политических течений в Иудее во II в. до н. э. – I в. н. э., первоначально они именовались «ананитами». Суть их доктрины заключалась в полном отрицании раввинистическо-талмудической традиции, заключённой в текстах Мишны и Талмуда [3, с. 24].

По мнению И.В. Ачкинази этноним «къримчак» является самоназванием представителей небольшой по численности этноконфессиональной общности, которая сформировалась в Крыму, в результате интеграции представителей различных этносов, исповадовавших иудаизм. [2, с. 165].

Самые ранние иудейские анклавы появились в XIII веке на территории городов Каффа и Солхат, который после завоевания турок получил название Эски-Къырым [4, с.166]. Данные о присутствии в Каффе еврейского населения фиксируется в документах последней четверти XIII века, а затем прослеживаются в конце XV - начале XVI вв. в дефтерах кефинского тудуна. [5, с. 93]. Кварталы, в которых проживали представители еврейской и караимской общин, именовались, как правило, по имени сотника, или же папаса – духовного руководителя общины. Например, в османской Кефе по данным за 1542 год существовали кварталы сотника Исаака и папаса Авраама.

Караимы расселяются в районе Кырк-Ер (Чуфут-Кале) в промежутке 1342 и 1357 гг., постепенно крепость Кырк-Ер становится родовым гнездом крымских караимов. Вследствие переноса ханской администрации в новую столицу - Бахчиса-

рай, в течение XVI - XVII веков Чуфут-Кале постепенно, утрачивает свое административное значение [6, с. 243]. Примерно с XIV века караимские и крымчакские общины появляются в Карасубазаре и Евпатории, а во второй половине XV века формируется мангупская караимская община, которая просуществовала до конца XVIII века.

Ссылаясь на эпиграфические и археологические источники М.Б. Кизиллов пишет о существовании крымчакской фамилии «Мангупли» и наличии на данной территории пещеры, использовавшейся в качестве миквы [4, с. 167]. О пребывании раввинистов в Чуфут-Кале свидетельствуют несколько надгробий на кладбище в Иосафатовой долине. Так, в 1669 году там был похоронен Иосиф бен Моше Меворах, по данным Авраама Фирковича «он был из крымских раввинистов, учитель Пятикнижия в Кале». [4, с. 169].

Несмотря на обширное количество источников, конкретная датировка появления караимской общины в Гезлёве, все еще остается затруднительной. Многие исследователи склоняются к тому, что первое появление караимской общины в городе определяется периодом XVI-XVIII вв. М.Б. Кизиллов ссылаясь на этнографические данные А.С. Фирковича, отмечает, что самый ранний надгробный памятник с местного караимского кладбища датируется 1593 годом, и, соответственно, по мнению автора, этим же временем следует датировать время появления там караимов. Более того, караимский ученый упоминает ряд надгробий, датированных XVII и XVIII веками, с такими именами, как Мордехай, Айтолы бат Авраам, Авраам бен Иосиф и др. [4, с. 119].

Администрация Крымского ханства проявляла лояльность к общинам караимов и крымчаков. Представители этих общин пользовались уважением и авторитетом крымских ханов, занимали должности советников и чиновников ханского двора. Начальниками монетного двора крымских ханов назначались только представители караимской общины.

Например, согласно ярлыку Селямет-Герая I выданного населению Чуфут-Кале в сентябре 1608 г., караимам подтверждались льготы, ранее полученные от прежних ханов, члены караимской общины, освобождались от некоторых налогов, пошлин и повинностей, им гарантировалась защита от внешних вмешательств. [7, с.110] Информацию о лояльном отношении ханской власти к представителям караимов, содержит ярлык Крым-Герай-Хана I, выданный в 1768 году караиму Шамуилу, с предоставлением ему аренды ханского монетного двора: «... как человеку, пользующемуся среди своих единоплеменников уважением и почетом и известному своей честностью и знанием дела» [7, с. 134].

Примером документа, характеризующим правовое и экономическое положение крымчаков в Крымском ханстве данного периода, может служить ханский ярлык, датированный 1597 г., хранившийся в начале века у карасубазарского крымчака М.А.Пейсаха. В тексте документа мы находим список повинностей, от которых освобождались несколько крымчаков и их потомство [2, с. 67].

В период существования Крымского ханства крымчакские и караимские общины находились под сильным тюркско-исламским влиянием. В основном это проявлялось в рамках культурных, бытовых и языковых заимствований. Караимы и крымчаки говорили на похожем этнолекте крымскотатарского языка, при этом караимы смогли сохранить иврит, или «лашон а-кодеш» или «святой язык». [8, с. 132]. На этом языке велось богослужение, осуществлялась деловая переписка, писали различные научные труды, создавались поэтические произведения, также на иврите записывались надгробные эпитафии.

Помимо свидетельств о внешне вполне благополучных взаимоотношениях между ханской администрацией и караимами Крыма, в источниках встречаются сведения о проявлениях нетерпимости и притеснениях представителей иудейских

общин полуострова. К концу 70-х годов XVIII века жизнь иудейских общин в Крымском ханстве становится все более трудной. Во времена правления Девлет и Шагин Гирея, с иудейского населения в частности с караимов, высшая власть пыталась взимать дополнительные незаконные денежные платежи кроме джизии и хараджа [4, с. 163]. Об этом свидетельствуют записи караимского хрониста Рабби-Азарья бен Илиягу, в них автор рассказывает нам о междоусобных противостояниях между Девлет и Шагин Гиреями, из-за которых сильно пострадало караимское население. Отправной точкой развития всех этих событий, стало злоупотребление властью со стороны Девлет-Гирея: «... Девлет-Гирей-Хан, желая ограбить Караимов, живущих в Чуфут-Кале, и монахов Успенского монастыря, взвел на них ложное подозрение, будто они нашли на земле монастырской сосуд, наполненный золотом, и приказал наполнить такой сосуд золотом и возратить ему...жители монастырской обители были схвачены, и скованные брошены в заключение, и мучимы разными истязаниями, чтобы вынудить сознание, кто нашел этот клад...» [7, с.124].

Ссылаясь на данную хронику М.Б. Кизилов отмечает, что у жителей общины не могло быть столько золота, и они, конечно же, нигде его не находили. И все же, чтобы спастись, они вынуждены были выплатить хану колоссальную сумму в 1200 грушей: «... Монахи тоже должны были внести 1000 груш, после чего были освобождены из заточения...» [7, с. 127]. Однако, как говорится в хронике, на этом беды не заканчивались. Уже после очередных восстаний против ханской власти и кровавых столкновений, иудейским общинам стало понятно, что так или иначе это коснется и их.

Сильнее всего пострадали именно зажиточные караимские общины, в результате нападений несколько десятков караимов было убито, а остальные вынуждены были оставить свое имущество и бежать в Чуфут-Кале: «Посланные из Чуфут-Кале, для отыскания погибших в упомянутом нападении на Узен-Баш, привезли их мертвые останки; весь наш народ зарыдал, плач и стоны были всеобщие, потому что эти несчастные жертвы были люди честные и благонамеренные» [4, с. 156]. Еще позднее двое караимов были повешены ханом в Гёзлёве и Бахчисарае по доносу местных армян.

Численность крымской караимской общины на 1782 г. составляла 1102 мужского населения, при общем количестве в 2600 человек караимского вероисповедания, общее количество представителей крымчакской общины составляло около 600 - 800 человек. После присоединения Крыма к России, караимы вносят прошение на имя Таврического генерал-губернатора графа П. А. Зубова, сообщая о своем происхождении следующее: «Общество наше древнее Еврейское под именем Караимы поселилось в Крыму назад тому около 450 лет. Прародители наши, как по преданиям известно, в дела правителей, под покровом коих жительствовавали не мешались никогда, вера по принятому ими закону и верность к государям были и ныне есть непреложными для нас зеркалами» [10, с. 459].

В результате этого ходатайства и в соответствии с указом императрицы Екатерины II от 23 июня 1795 г. крымские караимы были освобождены от двойного налогообложения, которое было применено к евреям-раввинистам, а также от уплаты так называемых «рекрутских» денег и солдатского постоя, с учетом не вхождения в их общины должников и представителей других иудейских общин [11, с. 705–706].

Подводя небольшой итог, отметим, что государственная система Крымского ханства проводила достаточно лояльную политику в отношении караимского и крымчакского населения, в отличии от своих соседей они имели больше политических и экономических свобод.

Источники и литература

1. Мусаев, К.М. Синтаксис караимского языка. М., «Academia», 2003. 347 с.
2. Ачкинази, И.В. Крымчаки. Историко-этнографический очерк. Симферополь. ДАР, 2000. 192 с.
3. Прохоров Д.А. Крымские караимы в эпоху Средневековья и в Новое время: дис. ... докт. ист. наук: 07.00.03/Прохоров Дмитрий Анатольевич. Симферополь, 2020. 570с. + Прил. (205 с.: ил.) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://science.cfuv.ru/gosudarstvennaya-nauchnayaattestaciya/dissertacionnye-sovety/dissertacionnye-raboty-d-900-006-06/proxorov-dmitrij-anatolevich> (дата обращения 18.09.2023).
4. Кизилов М.Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь: Издательство «ДОЛЯ», 2011. 336 с.
5. Прохоров Д. А. Иудейские общины в Крымском ханстве. : правовой статус и основные занятия населения // Крымское историческое обозрение. 2018. № 2. С. 91– 99.
6. Прохоров Д.А. Историко-архитектурные объекты и особенности застройки городов Крымского полуострова в контексте истории караимов // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2015. № 7. С. 237– 264.
7. События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирея хана: перевод с еврейской рукописи караима Рабби-Азарья, сына Ильи. Временник общества истории и древностей российских. Т. 24. М., 1856 г. С. 101–134.
8. Кизилов М. Новые материалы о взаимоотношениях караимской и раввинистической (крымчакской) общин Крыма / New Materials on the Relations between the Karaite and Rabbanite (Krymchak) Communities of the Crimea. In Materialy XX Konferentsii po Iudaike. Vol. II. Moscow, 2014. С. 127–139.
9. Паллас, П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным местностям Русского государства в 1793– 1794 годах / Пер. с нем. М.: Наука, 1999. 246 с.
10. Прохоров Д.А. Некоторые дискуссионные вопросы истории иудейской общины Мангупа: к проблеме переселения караимов в конце XVIII – начале XIX вв // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2017. №22. С. 457–485.
11. Полное собрание законов Российской империи. С 1649 года. Т. XXIII. С 1789 по 1796. СПб., 1830. 969 с.